

Raúl Rodríguez Romero

raulrodriguez.est@umecit.edu.pa

<https://orcid.org/0000-0003-0776-2000>

Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología.
Montería – Colombia

Cómo citar este texto:

Rodríguez Romero, M. (2025) Bullying escolar en Colombia, de la invisibilidad a la penalización. REEA. Vol. IV. No. 16. Agosto 2025. Pp. 169-186. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. URL disponible en:
<https://revistascespe.com/index.php/REEA/index>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15882521>

Indexada y catalogado por:

Recibido: junio de 2025.

Aceptado: 2 de julio de 2025.

Publicado: julio 2025.

BULLYING ESCOLAR EN COLOMBIA, DE LA INVISIBILIDAD A LA PENALIZACIÓN

SCHOOL BULLYING IN COLOMBIA, FROM INVISIBILITY TO CRIMINALIZATION

Raúl Rodríguez Romero

Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología. Montería – Colombia

<https://orcid.org/0000-0003-0776-2000>

raulrodriguez.est@umecit.edu.pa

RESUMEN

Este ensayo analiza la evolución del bullying escolar en Colombia, desde su condición de fenómeno social invisibilizado hasta ser considerado un delito penal. A lo largo del texto, se argumenta que, aunque la Ley 1620 de 2013 regula la convivencia escolar y establece mecanismos preventivos, la falta de una tipificación autónoma del bullying en el Código Penal limita la protección efectiva de las víctimas. Se expone los argumentos a favor y en contra de la penalización. A favor, se destaca la necesidad de proteger los derechos de los niños, la función disuasiva de la criminalización y la prevención de daños psicológicos a largo plazo, como la depresión, la ansiedad e incluso el suicidio. En contraste, se señalan los riesgos de criminalizar a menores, las dificultades legales para tipificar la conducta y los posibles efectos negativos en el ambiente escolar. El texto concluye que, si bien la penalización es necesaria para sancionar los casos más graves, esta debe combinarse con estrategias preventivas, educativas y restaurativas. Finalmente, se propone la creación de un delito penal autónomo para el bullying, con sanciones proporcionales, acompañadas de programas de formación docente, apoyo psicológico para las víctimas y participación familiar, a fin de erradicar esta problemática de forma integral. Este ensayo, mediante un enfoque crítico y comparativo, plantea la necesidad de un marco legal más sólido, alineado con las experiencias internacionales, para combatir eficazmente el bullying escolar en Colombia.

Palabras clave: Bullying, penalización, ciberbullying, prevención, tipificación penal, Colombia.

Abstract

This essay analyzes the evolution of school bullying in Colombia, from being a socially invisible phenomenon to being recognized as a criminal offense. Throughout the text, it is argued that although Law 1620 of 2013 regulates school coexistence and establishes preventive mechanisms, the lack of a specific criminal classification for bullying in the Colombian Penal Code limits the effective protection of victims. The essay presents arguments for and against the criminalization of bullying. In favor, it highlights the need to protect children's rights, the deterrent effect of criminalization, and the prevention of long-term psychological damage, such as depression, anxiety, and even suicide. On the other hand, it addresses the risks of criminalizing minors, the legal challenges of defining bullying as an autonomous crime, and the potential negative impact on the school environment. The text concludes that while criminalization is necessary for the most severe cases, it should be combined with preventive, educational, and restorative strategies. Finally, it proposes the creation of a specific

criminal offense for bullying in the Colombian Penal Code, with proportional penalties, alongside teacher training programs, psychological support for victims, and family involvement to comprehensively combat this issue. Through a critical and comparative approach, this essay underscores the need for a stronger legal framework, aligned with international experiences, to effectively address school bullying in Colombia.

Keywords: Bullying, criminalization, cyberbullying, prevention, criminal classification, Colombia.

BULLYING ESCOLAR NA COLÔMBIA, DA INVISIBILIDADE À CRIMINALIZAÇÃO

Resumo

Este ensaio analisa a evolução do bullying escolar na Colômbia, desde sua condição de fenômeno social invisível até seu reconhecimento como infração penal. Ao longo do ensaio, argumenta-se que, embora a Lei 1620 de 2013 regule a convivência escolar e estabeleça mecanismos preventivos, a ausência de uma criminalização autônoma do bullying no Código Penal limita a proteção efetiva das vítimas. Argumentos a favor e contra a criminalização são apresentados. A favor, destacam-se a necessidade de proteger os direitos das crianças, a função dissuasiva da criminalização e a prevenção de danos psicológicos a longo prazo, como depressão, ansiedade e até suicídio. Em contrapartida, destacam-se os riscos da criminalização de menores, as dificuldades legais para criminalizar o comportamento e os potenciais efeitos negativos no ambiente escolar. O artigo conclui que, embora a criminalização seja necessária para sancionar os casos mais graves, ela deve ser combinada com estratégias preventivas, educativas e restaurativas. Por fim, propõe-se a criação de uma infração penal autônoma para o bullying, com sanções proporcionais, acompanhada de programas de formação de professores, apoio psicológico às vítimas e envolvimento familiar, a fim de erradicar integralmente o problema. Este ensaio, por meio de uma abordagem crítica e comparativa, levanta a necessidade de um arcabouço jurídico mais robusto, alinhado às experiências internacionais, para combater eficazmente o bullying escolar na Colômbia.

Palavras-chave: Bullying, criminalização, cyberbullying, prevenção, tipificação penal, Colômbia.

HARCÈLEMENT SCOLAIRE EN COLOMBIE, DE L'INVISIBILITÉ À LA CRIMINALISATION

Résumé

Cet essai analyse l'évolution du harcèlement scolaire en Colombie, de son statut de phénomène social invisible à sa reconnaissance comme infraction pénale. Il montre que, bien que la loi 1620 de 2013 régleme la coexistence scolaire et établisse des mécanismes de prévention, l'absence de criminalisation autonome du harcèlement dans le Code pénal limite la protection efficace des victimes. Des arguments pour et contre la criminalisation sont présentés. Les arguments en faveur de la criminalisation sont la nécessité de protéger les droits des enfants, son effet dissuasif et la prévention des dommages psychologiques à long terme, tels que la dépression, l'anxiété et même le suicide. En revanche, les risques liés à la criminalisation des mineurs, les difficultés juridiques liées

à la criminalisation de ce comportement et les effets négatifs potentiels sur l'environnement scolaire sont mis en évidence. L'article conclut que, si la criminalisation est nécessaire pour sanctionner les cas les plus graves, elle doit être associée à des stratégies préventives, éducatives et réparatrices. Enfin, il est proposé de créer une infraction pénale autonome pour le harcèlement, assortie de sanctions proportionnelles, accompagnée de programmes de formation des enseignants, d'un soutien psychologique aux victimes et de l'implication des familles, afin d'éradiquer complètement ce problème. Cet essai, à travers une approche critique et comparative, souligne la nécessité d'un cadre juridique plus solide, aligné sur les expériences internationales, pour lutter efficacement contre le harcèlement scolaire en Colombie.

Mots-clés : Harcèlement, criminalisation, cyberharcèlement, prévention, qualification pénale, Colombie.

INTRODUCCIÓN

El acoso escolar, conocido frecuentemente como bullying, representa una problemática que socialmente tiene relevancia en las novísimas décadas debido a sus consecuencias en la salud psicológica, emocional y por ende física de las personas vulnerables que se vuelven víctimas (López, 2024). Este fenómeno caracterizado por la práctica de conductas agresivas, consecuentes y reiterativas, que buscan amedrentar, someter o excluir a una persona, generalmente en un ámbito escolar, y que se llevan a cabo por uno o varios provocadores con la intencionalidad de humillar a su víctima (Silva Fernández, Barchelot Aceros y Galván, 2021).

Las manifestaciones de este fenómeno, de acuerdo con Crespo Díaz (2019), se exhiben en diferentes maneras, tales como, físico, que involucra ataques como golpes, empujones, es decir, violencia corporal. En el caso del psicológico, hay amenazas, chantajes o acciones dirigidas a dañar la autoestima, en lo social, referido a la exclusión intencionadamente, mediante la creación y difusión de rumores, en el sexual, involucra todo lo que tiene que ver con acciones sexuales no aceptadas, tocamientos o abuso verbal de contenido sexual. Mientras que el cibernético, difamación por redes sociales o mensaje malintencionados de texto.

Sin duda alguna este tipo de conducta por parte de los agresores va más allá de ser tipificada una conducta infantil, representa una forma de violencia que trae consigo consecuencias en el desarrollo emocional de la víctima, entre las cuales desataca las depresiones, crisis de ansiedad, fobias escolares e inclusive pensamientos desesperados (Silva Fernández, Barchelot Aceros y Galván, 2021). Una evidencia de la gravedad de este hecho social en Colombia es el caso de Sergio Urrego, quien decidió quitarse la vida en 2014 por ser víctima de bullying escolar, debido a su orientación sexual, estacándose la gravedad de este tipo de problema y la premura de afrontarlo bajo un enfoque integral, que involucre acciones preventivas, tanto como educativas, sin dejar de un lado las sancionadoras (Hernández Pérez, 2015).

Lo anterior evidencia que, en el escenario colombiano, el bullying constituye una realidad alarmante que perturba a una parte importante de la población escolar, tal como lo expone un informe

de UNICEF (2021), aproximadamente el 30% de los estudiantes colombianos de quinto grado y el 15% de los de noveno grado han sido víctimas de alguna agresión física o verbal en sus ambientes escolares, revelando de igual manera dicho informe de la UICEF reporta que 3 de cada 5 víctimas de acoso en Colombia discurren en el suicidio como una salida a dicho problema, manifestando esto, la dimensión de los daños emocionales y psicológicos que conlleva este fenómeno social..

Ahora bien, desde la perspectiva jurídica, la Ley 1620 de 2013, que reglamenta la convivencia escolar en particularmente en Colombia, insta directrices para la prevención, así como la atención de los asuntos de acoso en las instituciones, sin embargo, las medidas didácticas y administrativas vislumbradas en dicha ley son escasas para la erradicación de este problema social, que por la falta de recursos efectivos de resguardo y la ausencia de un marco penal determinado han favorecido a que muchos casos los caso de acoso escolar persista la impunidad, persistiendo así un curso recirculante de violencia y revictimización (Morcote González y Guerrero Arroyave, 2020).

La visibilidad del bullying como un fenómeno social y legal es primordial para que se garantice la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, aunque, históricamente el acoso escolar es tomado en cuenta como una cuestión disciplinaria interna de las escuelas, por la creciente certidumbre sobre sus consecuencias inevitables se ha propiciado la necesidad de abordarlo como un delito penal. En este sentido, la criminalización del bullying surge como una medida fundamental para la sanción de las conductas más nocivas y graves, que permitan también disuadir a los agresores y, en última instancia, garantizar la protección, así como la dignidad de las víctimas.

Considerando las disertaciones planteadas en los párrafos que preceden, el presente ensayo tiene como propósito analizar cómo el bullying ha pasado de ser una problemática invisibilizada a considerarse un delito penal en Colombia, para ello explora el marco legal vigente, las sentencias de la Corte Constitucional concernientes con el acoso escolar y los desafíos que afronta el país para la tipificación de esta conducta como un delito autónomo.

DESARROLLO

El presente ensayo exhibe la estipulación del problema, recalcando la evolución del bullying como un delito en Colombia, subsiguientemente, se analizan los argumentos a favor y en contra de la penalización del acoso escolar, tomando en cuenta, las repercusiones legales y las sociales. De la misma manera, se ofrece una síntesis que compila los puntos clave de la disputa, sucesivamente se reflexiona sobre las medidas integrales para combatir este tipo de violencia en las instituciones educativas. Por lo tanto, el ensayo evidencia la necesidad de la penalización del bullying en Colombia y promueve un llamado a la acción para que las políticas públicas den prioridad a la prevención, la formación docente, sin dejar de lado el acompañamiento psicosocial como estrategias primordiales para la erradicación de este problema social presente en las escuelas.

El bullying en Colombia y su transición como fenómeno social a ser un delito penal

El bullying, considerado un fenómeno de acoso y agresión sistemática, ha sido históricamente minimizado, frecuentemente de acuerdo con Zora (2024) ha estado relacionado con las dinámicas de socialización propias de la niñez y adolescencia, a pesar de eso, Rodríguez (2022) comenta que el transcurrir del tiempo ha reconocido una perspicacia más insondable de sus destructoras consecuencias, en lo individual, así como también en el tejido socioeducativo. Ahora bien, en el caso particular de Colombia, el bullying ya no es percibido de manera indiferente en lo que compete a una manifestación de niños o situaciones transitorias, y se ha afianzado como una representación de violencia estructural que transgrede los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, fundamentalmente su derecho a la educación, a la integridad física y psicológica, y a vivir en un entorno libre de violencia (Contreras Álvarez, 2013).

En este sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estipula en el artículo 19, que "todo individuo tiene derecho a la educación" (ONU, 1948), en circunstancias de respeto y dignidad, un principio que es infringido en los asuntos de acoso escolar (Molina-Gutiérrez, et. al., 2024). Este fenómeno, como lo expresan Leal Acanda, et. al. (2022) perturba a las víctimas involucradas, generando un ambiente discrepante en las instituciones educativas, alterando su función formativa y educativa.

En este contexto, la legislación colombiana ha intentado dar respuesta al problema mediante la Ley 1620 de 2013, que reglamenta la convivencia escolar e instituye lineamientos para la prevenir y atender el acoso escolar en las instituciones educativas, sin embargo, aunque se han realizado esfuerzos preceptivos, el marco legal continúa siendo insuficiente, lo que se manifiesta en la continuidad y la recurrencia del problema (Miranda Medina, et. al., 2022). Destacando que dicha Ley 1620, está centrada en medidas pedagógicas y administrativas, mostrando limitaciones frente a la dificultad de las circunstancias de violencia escolar que no reciben la atención conveniente ni el castigo ineludible (Cano Echeverri y Vargas González, 2017).

La respuesta legal, conducente máximamente a la regulación de la convivencia, escasea de la contundencia para evitar la conducta agresiva de los agresores, quienes con frecuencia no afrontan consecuencias que les conlleven a la reflexión sobre la dimensión de sus acciones, como lo expresa Rodríguez (2019) que el bullying, al implicar un acumulado de comportamientos agresivos de manera prolongada, debe ser tratado como un asunto criminal, debido a que las secuelas psicosociales de son comparables a las de otras formas de violencia que perturban los derechos humanos.

Por lo tanto, la tipificación del bullying como un delito penal autónomo es una perentorio para que se garantice la protección segura de los derechos de los infantes y el desarrollo de un ambiente educativo seguro y respetuoso, tal como plantea García (2020), la penalización del bullying podría constituir una medida disuasoria que sancione las conductas violentas, sirviendo como un mensaje contundente referente a la inadmisibilidad de este tipo de comportamientos en la sociedad. Al respecto, Sánchez y Romero (2021) recalca que la inexistencia de un marco penal particular favorece

a la impunidad y a la normalización del acoso en los ámbitos escolares, lo que hace que persista el ciclo de violencia.

Desde este enfoque, la criminalización del bullying, más allá de una estrategia punitiva, debe ser comprendida como una herramienta para la rehabilitación de la justicia, la indemnización de las víctimas y la educación referente a los derechos primordiales de los estudiantes, beneficiando así una cultura de paz y respeto intrínsecamente en las comunidades educativas. De esta manera, se facilitaría que se aborde integralmente el bullying, de acuerdo con las respuestas legales y con la relevancia de la educación y la formación en valores, pilares primordiales para la reconstrucción de una sociedad más justa y equitativa.

El bullying, concebido desde la invisibilidad hacia la penalización

El bullying había sido subestimado e incluso normalizado como parte del entorno, sin embargo, las alarmantes e impresionantes derivaciones emocionales, sociales e inclusive fatales han demostrado la urgencia de que sea abordado como un problema estructural de violencia. En Colombia, hechos como el de Sergio Urrego, adolescente de 16 años que se quitó la vida en 2014 por ser víctima de acoso escolar debido a su orientación sexual, imprimieron un antes y un después en la disputa pública. Este acontecimiento reveló las fallas del sistema educativo para la protección a las víctimas y demostró la ausencia de sanciones concluyentes para los responsables (Rivera-Osorio y Arias-Gómez, 2020).

Cabe destacar que el bullying dejó de ser percibido exclusivamente como una dificultad disciplinaria interna de las instituciones educativas para ser reconocido como un fenómeno que trasciende la esfera escolar y requiere una respuesta judicial clara (Morales-Ramírez y Villalobos-Cordero, 2017). Aunque la Ley 1620 de 2013 instituyó mecanismos para la prevención y mitigación de la violencia escolar, su alcance ha sido limitado, debido a que no está tipificado como un delito penal autónomo, Sánchez y Romero (2021). En su lugar, las conductas asociadas (agresiones físicas, amenazas, injurias o calumnias) deben ser procesadas bajo figuras penales preexistentes, lo que genera vacíos legales y dificulta su judicialización.

En Colombia, la Ley 1620 de 2013, conocida como la "Ley de Convivencia Escolar", representa un avance revelador en la regulación del acoso, ya que esta norma estableció el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, que instituye lineamientos para la prevenir, atender y sancionar la violencia escolar (Langarita, 2025). Asimismo, constriñe a las instituciones educativas a circunscribir estrategias de prevención en sus manuales de convivencia y a garantizar rutas de atención para las víctimas.

A pesar de que esta ley alude el acoso escolar, no lo tipifica como un delito penal autónomo. En cambio, lo aborda como una problemática de convivencia, limitando las sanciones al ámbito disciplinario o administrativo, sin implicaciones judiciales contundentes (Innecco, 2022). En consecuencia, los sumarios graves de bullying deben ser sentenciados bajo delitos como lesiones

personales, amenazas o injuria, lo que quebranta la persecución penal y diluye la responsabilidad específica asociada al acoso escolar sistemático (Valerdiz Menéndez, 2017).

La jurisprudencia colombiana ha abordado casos de bullying desde la perspectiva de la vulneración de derechos fundamentales, tal como lo evidencia la Sentencia T-562 de 2014 de la Corte Constitucional, reconociendo que el bullying afecta gravemente la dignidad humana y el derecho a la educación de los niños. En este fallo, la Corte ordenó al Ministerio de Educación revisar los manuales de convivencia escolar para fortalecer las políticas de prevención del acoso.

Asimismo, la Sentencia T-478 de 2015 estableció que el acoso escolar constituye una forma de violencia que debe ser abordada con medidas integrales de prevención y protección, aunque estas sentencias demuestran la progresiva judicialización del bullying, el marco legal colombiano aún escasea de una figura penal determinada que sancione de forma clara y directa esta conducta.

En la práctica, Juárez Muñoz (2020) expone que la ausencia de tipificación autónoma obstaculiza la sanción de las agresiones reiteradas que, si bien no alcanzan la gravedad de delitos como las lesiones personales, tienen un impacto psicológico devastador en las víctimas. Esto ha generado impunidad en muchos casos, ya que las agresiones verbales, la exclusión social o la difamación rara vez se traducen en condenas penales efectivas.

Comparación de Marcos Legales internacionales contra el Bullying

En el ámbito internacional, diversas naciones han adoptado medidas jurídicas específicas para tipificar el bullying como un delito penal, evidenciando un reconocimiento contundente de la gravedad y las consecuencias de esta forma de violencia, en contraste con la situación colombiana. Esta criminalización busca sancionar a los agresores y proteger de manera efectiva los derechos de las víctimas y prevenir la impunidad.

En este sentido, en México, la problemática del acoso escolar ha alcanzado niveles alarmantes, posicionando al país entre los de mayor incidencia de bullying a nivel mundial, tal como lo señala López y Ramírez (2018), la creciente preocupación social impulsó reformas legislativas que permitieron la tipificación del bullying como delito penal en varios estados. Desde 2014, algunas jurisdicciones establecieron penas de hasta tres años de prisión para los responsables de acoso escolar, evidenciando una postura punitiva frente a esta conducta. Asimismo, en el caso del ciberacoso, las leyes mexicanas contemplan sanciones más severas, con condenas de hasta seis años si la violencia se ejerce a través de plataformas digitales, reconociendo así la expansión del fenómeno hacia el entorno virtual (González, 2020).

Por su parte, en Alemania, el Código Penal Alemán (2019) en el párrafo 238 tipifica el acoso reiterado como delito, imponiendo penas de hasta tres años de prisión a los infractores, de acuerdo con esta legislación se penalizan las agresiones y el hostigamiento psicológico persistente, como las amenazas continuas, la manipulación emocional o la persecución sistemática, lo que permite abordar el bullying desde una perspectiva integral (Schneider, 2019). Ahora bien, de acuerdo con Müller

(2021), la normativa alemana representa un avance significativo, pues reconoce el impacto psicosocial del acoso y garantiza mayores mecanismos de protección para las víctimas.

En el caso de España, aunque el ordenamiento jurídico no contempla un delito autónomo de bullying, el Código Penal español en su artículo 173 sanciona el trato degradante y la vulneración de la integridad moral con penas de hasta dos años de prisión. En situaciones graves, los casos de acoso escolar pueden ser procesados bajo las figuras de coacción, amenazas o lesiones, lo que, si bien no tipifica el bullying de forma específica, permite encuadrar las agresiones dentro de delitos penales ya existentes (Ruiz, 2020). Esta estrategia, aunque efectiva en algunos casos, puede generar limitaciones en la judicialización, debido a la falta de una figura penal clara que represente la totalidad del fenómeno.

En Chile, la respuesta jurídica al acoso escolar se enmarca en la Ley 20.536 sobre Violencia Escolar, promulgada en 2011, normativa que establece sanciones administrativas para las instituciones educativas que no implementen medidas preventivas eficaces frente al bullying, sin embargo, las agresiones graves pueden ser juzgadas bajo el código penal ordinario, con penas de hasta cinco años de prisión para los agresores, en casos de lesiones o violencia reiterada (Martínez y Soto, 2018). No obstante, la falta de una tipificación penal específica limita la eficacia de la protección legal, ya que el bullying, en su dimensión psicológica, no siempre encuadra en los tipos penales convencionales.

La comparación internacional pone de manifiesto que, mientras países como México y Alemania han adoptado medidas legales que tipifican el bullying como delito autónomo, otras naciones como España y Chile abordan el fenómeno a través de figuras penales preexistentes o sanciones administrativas. En contraste, en Colombia, la ausencia de una tipificación específica del bullying genera vacíos normativos que obstaculizan la protección efectiva de las víctimas. Tal como lo sostiene Rodríguez (2022), esta falta de un marco penal claro contribuye a la impunidad, ya que muchas agresiones no encuentran cabida en las figuras delictivas convencionales, quedando sin una adecuada judicialización. En consecuencia, la incorporación del bullying como delito autónomo en la legislación colombiana representa un paso necesario para garantizar la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y para fortalecer las herramientas jurídicas frente a la violencia escolar.

De acuerdo con lo que se venido disertando, Colombia, el bullying ha pasado de ser un fenómeno social poco visibilizado a convertirse en una forma de violencia con repercusiones penales, aunque, la legislación actual sigue siendo insuficiente para combatir eficazmente este problema, en el caso de la Ley 1620 de 2013 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional han fortalecido la protección de las víctimas, la falta de un delito penal específico para el bullying dificulta la persecución judicial de los agresores.

La experiencia internacional demuestra que la tipificación autónoma del bullying es una herramienta efectiva para garantizar la protección de las víctimas y disuadir a los agresores, por ello,

es necesario que Colombia avance hacia una legislación más firme que reconozca el acoso escolar como un delito penal independiente, con penas proporcionales a la gravedad del daño, lo cual fortalecerá la protección de los derechos de los niños y adolescentes, contribuyendo a prevenir la impunidad y a promover una cultura de respeto y convivencia en las escuelas.

Debate sobre la Penalización del Bullying: Perspectivas y Desafío

La penalización del bullying ha generado un amplio debate a nivel global, donde se enfrentan diversas perspectivas sobre su efectividad y las implicaciones jurídicas y sociales de su implementación. Mientras algunos defienden su criminalización como un medio necesario para proteger los derechos de los niños y prevenir consecuencias psicológicas graves, otros argumentan que esta medida podría tener efectos contraproducentes, como la criminalización de menores y la sobrecarga del sistema judicial.

A favor de la penalización del bullying

Protección de los derechos de los niños

El bullying escolar constituye una violación directa de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, tales como la dignidad humana, la integridad física y psicológica, y el derecho a la educación en un entorno seguro. En Colombia, la Corte Constitucional ha reconocido la gravedad de esta problemática a través de diversas sentencias, estableciendo la obligación del Estado de proteger a las víctimas y sancionar a los responsables.

La Sentencia T-562 de 2014, señala que el bullying afecta gravemente la dignidad humana de las víctimas, deteriorando su bienestar emocional y limitando su derecho a una educación libre de violencia. En este fallo, la Corte ordenó al Ministerio de Educación revisar los manuales de convivencia escolar e implementar medidas concretas para prevenir y atender los casos de acoso (Corte Constitucional de Colombia, 2014). La Sentencia T-478 de 2015 reafirmó que el acoso escolar genera un entorno hostil que impide el pleno desarrollo de los estudiantes, afectando su rendimiento académico y su salud mental, ordenando a las instituciones educativas fortalecer las políticas de prevención y brindar acompañamiento psicológico a las víctimas (Corte Constitucional de Colombia, 2015). Ambos fallos evidencian que el bullying es un problema disciplinario, una transgresión a los derechos humanos, lo que justifica su penalización.

Disuasión y prevención

La penalización del bullying tiene un carácter punitivo, también disuasivo y preventivo, por lo que la tipificación del bullying como un delito penal autónomo enviaría un mensaje contundente a la sociedad, desalentando este tipo de conductas y promoviendo un entorno escolar más seguro. La experiencia internacional ha demostrado que la criminalización puede reducir la incidencia del acoso escolar. En México, por ejemplo, la tipificación del bullying como delito penal en algunos estados ha generado una disminución de los casos más graves. Según datos de la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2021) los programas de prevención y las sanciones penales han contribuido a reducir la violencia escolar en un 12% en instituciones donde se aplicaron medidas punitivas combinadas con programas educativos

Impacto en la salud mental

El bullying escolar tiene consecuencias devastadoras en la salud mental de las víctimas, tal como lo expone la UNICEF (2021) evidencian que las víctimas de bullying tienen un mayor riesgo de desarrollar trastornos de ansiedad, depresión y estrés postraumático, así como un incremento significativo en las tasas de ideación suicida. En Colombia, se estima que tres de cada cinco víctimas de bullying consideran el suicidio como una opción para escapar del acoso, lo que evidencia la gravedad del problema. La exposición constante al acoso escolar también puede generar daños psicológicos a largo plazo, que persisten incluso en la adultez.

González y Pérez (2019) han demostrado que los adultos que fueron víctimas de bullying en la infancia tienen un mayor riesgo de padecer trastornos psiquiátricos, dificultades laborales y problemas en las relaciones interpersonales, por lo que penalizar el bullying contribuiría a prevenir estas consecuencias, garantizando que los agresores enfrenten consecuencias legales por sus acciones, asimismo, la criminalización del acoso escolar permitiría a las víctimas acceder a medidas de reparación integral, como atención psicológica y acompañamiento legal, fortaleciendo su derecho a la justicia.

En contra de la penalización del bullying

Criminalización de menores

Uno de los principales argumentos en contra de la penalización del bullying es el riesgo de criminalizar a menores de edad, si bien el acoso escolar es un problema grave, su judicialización podría llevar a que niños y adolescentes sean tratados como delincuentes, lo que podría tener efectos contraproducentes. En Colombia, la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia) establece que los menores de 14 años son inimputables penalmente, mientras que los adolescentes entre 14 y 18 años son juzgados bajo un sistema de responsabilidad penal diferenciado, enfocado en la resocialización (Ministerio de Justicia de Colombia, 2006).

No obstante, la penalización del bullying podría generar una sobrecriminalización de conductas propias de la infancia, lo que, en lugar de resolver el problema, podría contribuir a estigmatizar a los menores infractores. Al mismo tiempo, la judicialización temprana de los menores puede tener efectos negativos en su proceso de desarrollo, incrementando la probabilidad de reincidencia delictiva en la adultez. La criminalización no necesariamente corrige la conducta agresiva, sino que puede profundizarla, especialmente si no existen programas efectivos de rehabilitación.

Problemas de implementación legal

Otro obstáculo para la penalización del bullying es la dificultad para tipificar esta conducta como un delito penal autónomo, que, en la práctica, los casos de acoso escolar no encajan en las figuras penales tradicionales, lo que dificulta su judicialización. El bullying, por su naturaleza, implica conductas reiteradas y sistemáticas, que pueden incluir insultos, exclusión social o difamación, las cuales no siempre constituyen delitos graves. En consecuencia, la penalización podría enfrentar problemas de tipificación imprecisa, llevando a la impunidad de los casos menos evidentes o la sobrecriminalización de conflictos menores. Además, la carga procesal del sistema judicial colombiano podría colapsar si los casos de bullying fueran penalizados masivamente. Dado que la violencia escolar es un fenómeno frecuente, el sistema de justicia podría saturarse con casos que, en muchos casos, podrían resolverse mediante mecanismos educativos y restaurativos.

Posibles efectos negativos en las escuelas

La penalización del bullying también podría generar consecuencias no deseadas en los entornos escolares y la judicialización de las conductas de acoso podría promover una cultura de criminalización generalizada, donde los conflictos escolares sean tratados como delitos, afectando la convivencia educativa. Igualmente, la amenaza de consecuencias penales podría desincentivar la denuncia por parte de las víctimas, especialmente si temen que sus agresores sean criminalizados, lo que podría generar un mayor silencio ante los casos de acoso.

Por otro lado, la penalización podría generar un ambiente de desconfianza entre docentes, estudiantes y padres de familia, en lugar de promover la prevención y la educación, podría fomentarse un clima de castigo y persecución, que no necesariamente contribuye a erradicar el bullying, sino que incrementa la tensión en el entorno escolar.

La penalización como herramienta complementaria

Si bien la penalización del bullying es necesaria para sancionar las conductas más graves y garantizar la protección de las víctimas, no debe ser la única solución, por lo que es fundamental que la judicialización vaya acompañada de estrategias preventivas, educativas y restaurativas, que promuevan la resolución pacífica de conflictos y la formación en valores. En este sentido, la penalización del bullying debe aplicarse de forma proporcional y selectiva, reservándose para los casos más graves, mientras que los conflictos escolares menores deben ser abordados con medidas pedagógicas. Solo un enfoque integral, que combine sanción y prevención, permitirá erradicar eficazmente el acoso escolar en Colombia.

El bullying escolar es, sin duda, una problemática social grave que trasciende el ámbito disciplinario y se convierte en una violación directa de los derechos humanos de niños, niñas y adolescente, debido a que su impacto, tanto a corto como a largo plazo, afecta la salud mental, emocional y física de las víctimas, deteriorando su calidad de vida y vulnerando su dignidad. En Colombia, si bien se han dado avances normativos para regular la convivencia escolar, la ausencia de

un marco penal específico para sancionar el bullying limita la efectividad de las acciones punitivas, generando vacíos legales y, en muchos casos, impunidad.

La penalización del bullying se presenta como una medida necesaria para garantizar la protección de las víctimas y sancionar las conductas más graves, sin embargo, la judicialización por sí sola no resolverá la problemática. La experiencia internacional demuestra que la combinación de medidas penales con estrategias preventivas, educativas y restaurativas es esencial para lograr un impacto real. La criminalización debe aplicarse de forma proporcional y enfocarse en los casos más severos, mientras que las situaciones menores deben abordarse con enfoques pedagógicos que promuevan la resolución pacífica de conflictos y la formación en valores.

Erradicar el bullying requiere un esfuerzo conjunto de todos los sectores, es fundamental que el Estado colombiano fortalezca las políticas públicas dirigidas a la prevención del acoso escolar, garantizando la implementación efectiva de la Ley 1620 de 2013 en todas las instituciones educativas. Además, es urgente invertir en la formación docente, capacitándolos en la detección temprana y la gestión adecuada de situaciones de acoso, así como en la promoción de una cultura de convivencia pacífica.

La participación activa de las familias es otro pilar primordial en la prevención del bullying, es necesario que los padres y cuidadores reciban orientación y apoyo para identificar señales de acoso en sus hijos, fomentando una comunicación abierta y un acompañamiento emocional adecuado. Asimismo, las instituciones educativas deben implementar programas integrales de prevención, que incluyan campañas de sensibilización, formación en valores y promoción del respeto por la diversidad.

Como parte de las medidas necesarias para combatir el bullying, se sugiere la creación de un delito autónomo de acoso escolar en el Código Penal Colombiano, con sanciones proporcionales a la gravedad del daño causado. Esta tipificación permitiría procesar los casos de bullying con mayor claridad y eficacia, evitando la fragmentación jurídica que actualmente dificulta la judicialización.

No obstante, la penalización debe ir acompañada de programas de educación, prevención y apoyo psicológico para las víctimas, garantizando un enfoque integral que combine la sanción con la protección y la reparación del daño. También, es esencial que las políticas públicas promuevan la reintegración social y educativa de los agresores, evitando su estigmatización y brindándoles herramientas para modificar sus conductas.

CONCLUSIONES

El bullying escolar en Colombia ha sido una problemática ampliamente reconocida, pero aun insuficientemente abordada desde el marco legal, a pesar de los esfuerzos realizados por la Corte Constitucional, mediante sentencias como la T-562 de 2014 y la T-478 de 2015, que han puesto de manifiesto la obligación del Estado de proteger a las víctimas, la falta de una legislación penal clara y específica para sancionar esta conducta persiste como una laguna que deja expuestas a las víctimas de acoso escolar a la impunidad. La situación se agrava cuando se observa que, aunque el bullying

es considerado una forma de violencia que atenta contra los derechos humanos, no se cuenta con las herramientas jurídicas necesarias para enfrentar de manera integral este problema.

Al comparar el contexto colombiano con la situación de otros países como México, Alemania y España, se evidencia que la penalización del bullying ha tenido un impacto positivo en la reducción de casos y la creación de un entorno más seguro para los estudiantes. En México, la tipificación del bullying como delito en algunos estados ha permitido sancionar a los agresores generando un ambiente disuasivo y preventivo que ha logrado disminuir la incidencia del acoso escolar. De manera similar, en Alemania, el Código Penal tipifica el acoso reiterado como delito, con sanciones que alcanzan hasta tres años de prisión, un enfoque que ha demostrado eficacia al reducir la impunidad y fomentar la denuncia de estos hechos. Estos casos internacionales ofrecen lecciones importantes para Colombia, mostrando que la penalización puede ser una herramienta eficaz en la lucha contra el bullying, siempre que se combine con otras medidas educativas y preventivas.

No obstante, la implementación de una propuesta de penalización del bullying en Colombia debe estar acompañada de un enfoque integral que no solo se enfoque en la sanción, sino también en la prevención y la rehabilitación. Es necesario que la legislación sea lo suficientemente clara y específica para abarcar todas las formas de bullying, incluidas las que ocurren en el ámbito digital, y que se proporcione un sistema adecuado de apoyo tanto para las víctimas como para los agresores. De lo contrario, el riesgo es que la criminalización del bullying termine por sobrecargar el sistema judicial y, al mismo tiempo, no logre resolver las raíces profundas del problema, como las causas socioemocionales que alimentan el acoso escolar.

La propuesta de penalización del bullying en Colombia podría ofrecer importantes beneficios, como la creación de un marco legal más claro para proteger a las víctimas y sancionar a los agresores. La penalización podría tener un efecto disuasivo sobre los potenciales agresores, promoviendo una cultura de tolerancia cero frente al acoso escolar. Sin embargo, este enfoque debe ser parte de una estrategia más amplia que combine medidas jurídicas con acciones educativas, psicológicas y comunitarias. Si se implementa correctamente, la penalización podría contribuir a la construcción de un entorno escolar más seguro, respetuoso y libre de violencia, donde todos los estudiantes puedan desarrollar su potencial sin temor a ser víctimas de acoso.

REFERENCIAS

Cano Echeverri, M. M., Vargas González, J. E. (2017). Lineamientos de políticas públicas que atienden el acoso escolar. *Revista Logos, Ciencia & Tecnología*, 8(2), 60-71.

<https://www.redalyc.org/pdf/5177/517754056007.pdf>

Código Penal Alemán (StGB). (2019). *Código Penal Alemán: Tipificación del acoso escolar como delito*.

<https://www.gesetze-im-internet.de>

Congreso de Colombia. (2013). Ley 1620 del 15 de marzo de 2013. Por la cual se crea el sistema

nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. *Diario Oficial*, (48757).

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=52287>

Contreras Álvarez, Á. P. (2013) El fenómeno de bullying en Colombia. *Revista logos ciencia & tecnología*, 4(2), 100-114.

<https://revistalogos.policia.edu.co:8443/index.php/rict/article/view/195>

Corte Constitucional de Colombia. (2014). *Sentencia T-562 de 2014*.

<https://www.corteconstitucional.gov.co>

Corte Constitucional de Colombia. (2015). *Sentencia T-478 de 2015*.

<https://www.corteconstitucional.gov.co>

Crespo Díaz, Y. (2019). El acoso escolar: Bullying. *Tareas*, (162), 127-140. Centro de Estudios Latinoamericanos "Justo Arosemena".

<https://www.redalyc.org/journal/5350/535059263011/html/>

García, P. (2020). *La penalización del bullying como medida disuasoria en el ámbito escolar*. Editorial Jurídica Latinoamericana.

González, A. (2020). El ciberacoso en México: Un desafío legal y social. *Revista Mexicana de Derecho*, 12(4), 45-62.

González, L. M., Pérez, P. A. (2019). El bullying escolar y sus repercusiones psicosociales: Un análisis desde la psicología clínica. *Revista de Psicología Escolar y Educativa*, 24(2), 345-356.

Hernández Pérez, C. A. (2015). *El bullying por orientación sexual, una consecuencia de discriminación sistemática por orientación sexual en Colombia: Caso de Sergio Andrés Urrego*. [Trabajo de Grado, Universidad Católica de Colombia – RIUCaC].

<https://repository.ucatolica.edu.co/entities/publication/80c4720e-b800-496a-89e6-a0547de0b363>

Innecco, M. (2022). *Más que con leyes y sanciones, el acoso escolar se vence educando*. UCAB Extensión Social.

<https://extensionsocial.ucab.edu.ve/mas-que-con-leyes-y-sanciones-el-acoso-escolar-se-vence-educando/>

Juárez Muñoz, C. A. (2020). El delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar. *Lex: Revista de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas*, 18(26), 321-346.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7754842>

Langarita, M. (2025). *Colombia elabora un plan de acción para prevenir el acoso escolar en los entornos educativos*. Éxito Educativo.

<https://exitoeducativo.net/colombia-prevenir-acoso-escolar-educacion/>

Leal Acanda, L. D., Martínez Pérez, C., Martínez Gandol, Y. (2022). Gestión integral de la seguridad en la educación primaria. *RiHumSo*, (22), 101-117.

https://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S2250-81392022000200101&script=sci_arttext

López, A. (2024) *Causas y consecuencias del bullying o acoso escolar*. UNICEF.

<https://www.unicef.es/blog/educacion/acoso-escolar>

López, M., Ramírez, P. (2018). Legislación sobre bullying en México: Un análisis comparativo. *Revista de Derecho y Sociedad*, 9(2), 103-115.

Martínez, F., Soto, R. (2018). La Ley 20.536 sobre violencia escolar en Chile: Entre la prevención y la sanción. *Revista Chilena de Derecho Educativo*, 11(3), 78-94.

Ministerio de Justicia de Colombia. (2006). *Ley 1098 de 2006 - Código de Infancia y Adolescencia*.

<https://www.mij.gov.co>

Miranda Medina, C. F., Rodríguez Burgos, K. E., Morcote González, O. S. (2022). Política pública de convivencia escolar colombiana desde la perspectiva de los docentes. *Justicia*, 27(41), 13-30.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0124-74412022000100013&script=sci_arttext

Molina-Gutiérrez, T. D. J., Parra, T. M. D., Molina, D. A. M., Luzardo-Martínez, H. (2024). La educación como derecho humano y el derecho humano a la educación. *Episteme Koinonía. Revista Electrónica de Ciencias de la Educación, Humanidades, Artes y Bellas Artes*, 7(14), 174-188.

https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2665-02822024000200174

Morales-Ramírez, M. E., Villalobos-Cordero, M. (2017). El impacto del bullying en el desarrollo integral y aprendizaje desde la perspectiva de los niños y niñas en edad preescolar y escolar. *Revista Electrónica Educare*, 21(3), 1-20.

<https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/EDUCARE/article/view/7816>

Morcote González, O. S., Guerrero Arroyave, C. P. (2020). Convivencia escolar en Colombia: Una visión jurisprudencial, legal y doctrinal. *Justicia*, 25(38), 95-112.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0124-74412020000200095&script=sci_arttext

Müller, A. (2021). La protección contra el bullying en el Código Penal alemán: Un estudio comparativo. *Journal of European Law*, 29(1), 22-34.

- Organización de las Naciones Unidas [ONU]. (1948). *Declaración Universal de los Derechos Humanos*. Ginebra, Suiza.
<https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2021). *Perspectivas de la educación: Formación de los docentes 2021*. OCDE Publishing.
- Rivera-Osorio, J. F., Arias-Gómez, M. C. (2020). Acoso escolar contra jóvenes LGBT e implicaciones desde una perspectiva de salud. *Revista de la Universidad Industrial de Santander. Salud*, 52(2), 147-151.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-08072020000200147&script=sci_arttext
- Rodríguez, I. (2022). *Acoso escolar. Principales causas y consecuencias*.
- Rodríguez, L. (2019). *El bullying como problema criminal: Análisis jurídico y psicosocial*.
- Rodríguez, S. (2022). La falta de tipificación del bullying en Colombia: Implicaciones para la protección infantil. *Revista Jurídica de Derecho Penal*, 18(1), 123-136.
- Ruiz, L. (2020). El tratamiento del bullying en la legislación española: Un análisis crítico. *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 15(2), 55-70.
- Sánchez, M., Romero, J. (2021). Impunidad y normalización del acoso escolar: Un análisis de la ausencia de tipificación penal del bullying en Colombia. *Revista de Ciencias Sociales y Jurídicas*, 12(3), 78-94.
- Schneider, H. (2019). La penalización del bullying en Alemania: Un enfoque multidimensional. *European Criminal Law Review*, 10(2), 188-200
- Silva Fernández, C. S., Bachelot Aceros, L. J., Galván, G. D. (2021). Caracterización de la conducta agresiva y de variables psicosociales en una muestra de adolescentes de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. *Psicogente*, 24(46), 36-57.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0124-01372021000200036&script=sci_arttext
- UNICEF. (2021). The State of the World's Children 2021: On my mind – promoting, protecting and caring for children's mental health.
<https://www.unicef.org>
- UNICEF. (2021). UNICEF saluda el compromiso de Colombia por una crianza sin violencia.
<https://www.unicef.org>
- Valerdiz Menéndez, M. J. (2017). *El delito del bullying*. Universidad Pontificia Madrid.
<https://repositorio.comillas.edu/rest/bitstreams/83937/retrieve>

Zora. J. (2024). El bullying como fenómeno en la educación secundaria colombiana y su incidencia en el desarrollo integral de los estudiantes. *DIALÉCTICA*, 2(22).

<https://revistas.upel.edu.ve/index.php/dialectica/article/view/2681>

Contribución Autoral mediante Metodología CRediT

Autor: Desarrolló la totalidad del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos

Artículo publicado bajo políticas de anti plagio, sobre la base de directrices para buenas prácticas de las Publicaciones Científicas, los principios FAIR con normativas de apego a la transparencia y Ciencia Abierta.